

caxangá

revista de arte e crítica

v. 4, dez./2022

C

a X

a

h g

á

revista de arte e crítica

v. 4, n.1, dez. 2022

Editores

Ana Luíza Drummond

Jorge de Freitas

Ranielle Menezes de Figueiredo

Arte da Capa

Jader Santini, Vermelho Número 4.

Projeto gráfico, editorial

Ana Luiza Drummond

Ranielle Menezes

Caxangá: Revista de arte e crítica, v. 4, n.1, dez. 2022. - Poços de Caldas, MG.

Semestral.

ISSN: 2675-7966

1. Historia- 2. Arte. 3 Cultura.

Maycom Cunha

Um potiguar de 29 anos. É poeta e antropólogo. Doutorando em Antropologia Social (USP) e autor de *Cebola Cósmica* (Fulor de Mulungu, 2021).

Terceto poético de isolamento

I. Insônia

Por que foges de mim?

Se fico na penumbra de meu quarto
quieto e calmo

Por que foges de mim?

Se me perfume de rosas e incensos
e me torno tão alvo

Então, por que foges de mim?

Se me entrego nu ao lençóis
puídos do dia a dia
cheirando a patchouli e baunilha

Se me cubro com o som de um ventilador
roncador ensandecido

Por que foges de mim?

Se, por horas a fio, me convenço
de inúmeras felicidades
me resguardando para nosso encontro

Por isso, insisto: por que foges de mim?

Morfeu, por que me despesas?
Que em seu reino não posso entrar
Se ao menos um lampejo de um sono terreno
puder me ofertar

Por que foges de mim?

Se a noite é o deleite dos sonhos
e desejo em seu barco navegar

Caso sua face escura e misteriosa sobre meu corpo recair

Serei banhado num imenso oceano

ou, talvez, em águas mais rasas

Ó senhor das doçuras

traga-me um laço

Jogue-me no mundo da magia-descanso

desse delírio etéreo

Não me rogue pesada vigília
Já me basta o dia e seu solar desejo atento
Quero somente a embriaguez do sono lento
Desconexão com meu corpo
Não me abandone nesse mundo
 que desperto é tão chato
Traga-me a leveza de outros ventos
 daqueles outros pastos
Carregue-me no ar
 e não espere a homilia.

II. Poema de 448º dia de isolamento

Meus versos se rebatem loucamente pelos degraus, e morrem. O que esperar? Salvação? Esses mesmos versos se arrastam pelo chão, disformes de sua métrica. Falam de um eu que olha uma figura estranha no espelho e grita. Acabou! Amanhã serei mais produtivo. Enquanto isso, de silêncios me recubro, dos miados de minha gata que não aguenta mais meus murmúrios azedos. Caídos. Exalo um cheiro doce – um positivismo malgrado? – meus cadeados estão sem chaves, mas as notícias me invadem e enchem meu cubículo. Me rebaixo, mais e mais. Sou um subterrâneo de raízes e melancolia. Não adianta varrer a casa, lavar a louça, a roupa, regar as plantas; o mofo das ideias voa solto. Quero gritar, mas não gosto de incomodar minha gata que dorme à revelia do mundo.

III. Despedida

Guarde esse caderno, amor,
 como se fosse um segredo
Espere o tempo certo,
 mas não alimente desprezo
Pelas palavras não escritas
 apenas ditas
Naquela noite de medo
Guardei todas numa jaula

Moravam comigo e já não moram mais
Existem, agora,
 nas carnes, na seiva e no ar
Elas são melancólicas e não as encontrará
Não me acuse de negligência
 caso não as tenha ouvido
Seus joelhos doem,
 mas nunca entenderá:
Os segredos que guardei são meus
 e somente meus
E d'Ele também por acaso do destino
Sussurrei ao vento,
 mas seus ouvidos surdos
 não perceberam meu grito no ar
Que a noite tem das suas
 tantas estrelas a cintilar
Meu papel não será suficiente
 – isto não sei explicar –
Parto, amor, com muita tranquilidade
Espero logo que o sol nasça
 e que tudo se desfaça
E meu caderno, amor,
 não lhe cause tanta dor
Meu espírito já partiu
 e com Ele foi morar
Virei sopra,
 borboleta,
 ar.